

Projeto Articulação em Rede: Uma Experiência de Intervenção Psicopedagógica em Escolas Públicas de Americana (SP)

Relato de Experiência
Tatiane Alves Lemos da Silva
APAE de Americana (SP)

Projeto Articulação em Rede: Uma Experiência de Intervenção Psicopedagógica em Escolas Públicas de Americana (SP)

1. Introdução

O Projeto Articulação em Rede foi desenvolvido entre julho de 2024 e julho de 2025 pela APAE de Americana, com financiamento da empresa Goodyear. A iniciativa teve como objetivo promover ações intersetoriais de prevenção e orientação sobre os transtornos de aprendizagem, por meio de visitas técnicas, palestras, formações e intervenções em escolas estaduais e municipais da região. Com base na escuta das demandas locais, o projeto buscou fomentar a articulação entre escola, família e serviços especializados, promovendo inclusão, conscientização e fortalecimento das redes de apoio. O projeto também contou com a parceria institucional do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e o apoio das Secretarias de Educação do Estado de São Paulo e do Município de Americana, o que fortaleceu sua capilaridade e legitimidade na rede pública de ensino. A proposta fundamenta-se nos princípios da psicomotricidade relacional (LE BOULCH, 2001), nos pressupostos da educação inclusiva e na importância da mediação sociocultural no desenvolvimento humano (VYGOTSKY, 1991).

2. Objetivos

- Fortalecer a articulação entre instituições escolares, famílias e serviços de apoio.
- Promover formações e orientações sobre transtornos de aprendizagem.
- Ampliar a consciência sobre sinais de alerta e encaminhamentos adequados.
- Contribuir para práticas educativas mais inclusivas e colaborativas.

3. Metodologia

A equipe técnica da APAE realizou um mapeamento inicial das escolas públicas do município e entorno. Ao longo de 12 meses, foram promovidas formações com educadores, palestras a famílias, atividades com alunos e ações de triagem/intervenção em casos prioritários. Cada mês contou com foco temático, adaptado conforme as necessidades das escolas atendidas.

4. Resultados

Durante o período de execução, o projeto atendeu diretamente:

- 1.696 educadores
- 303 familiares
- 4.434 alunos

As ações envolveram 51 escolas, entre estaduais e municipais, em Americana e região. A avaliação qualitativa dos participantes destacou a relevância das formações, o acolhimento das famílias e o papel da APAE como articuladora intersetorial.

5. Considerações Finais

O Projeto Articulação em Rede demonstrou o potencial transformador das ações educativas quando conduzidas em rede, de forma escutada, prática e fundamentada. A experiência reafirma a importância da APAE como parceira da escola pública na promoção de uma educação inclusiva e consciente, ao mesmo tempo em que evidencia o impacto social de investimentos privados responsáveis, como o da Goodyear.

Agradecimentos

Agradecemos à APAE de Americana pelo apoio institucional e à Goodyear pelo financiamento social do projeto. Estendemos nossa gratidão às escolas, educadores, famílias e alunos envolvidos, cuja participação tornou possível o êxito desta experiência. Agradecemos ainda ao CMDCA de Americana e às Secretarias de Educação do Estado e do Município pelo apoio institucional e cooperação contínua durante a execução das ações.

Referências

LE BOULCH, Jean. O Desenvolvimento Psicomotor da Criança. 5. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.